

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НА РЕПЕРНЫХ УЧАСТКАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ТОКСИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

А.А. ЧУПРАКОВА

Тарский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Тара
e-mail: tara@rosah.ru

Аннотация: обобщены многолетние данные исследований, проведенные специалистами аккредитованной испытательной лаборатории, что позволило сделать выводы о благоприятной экологической обстановке на севере Омской области. Статья посвящена изучению загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и токсичными элементами на реперных участках, расположенных в Большереченском, Знаменском, Муромцевском, Седельниковском и Тарском районах Омской области. Тяжелые металлы и токсичные элементы, попадая в почву накапливаются в верхнем, наиболее богатом органическим веществом пахотном слое, а оттуда с растительной продукцией попадают в организм человека.

Ключевые слова: тяжелые металлы, токсичные элементы, почва, северные районы Омской области, экология, загрязнение

ВВЕДЕНИЕ

Среда, в которой мы обитаем, постоянно подвергается техногенному загрязнению в результате антропогенной деятельности человека. Существенную долю здесь занимает загрязнение земель сельскохозяйственного назначения тяжелыми металлами, которые попадают в почву за счет нерационального применения минеральных удобрений, в особенности фосфорных, и средств защиты растений (Воробьев и др., 2003).

Стремительное техническое развитие и увеличение химизации сельского хозяйства привели к увеличению загрязнения почв вредными веществами, в особенности тяжелыми металлами и радионуклидами. Большая концентрация данных веществ в почвах с/х назначения может привести к гибели урожая, а в редких случаях к выводу полей из севооборота (Наседкин и др., 2022).

Использование средств химизации вызывает необходимость оценки их воздействия на почву, окружающую среду, качество урожая и продуктов питания. Транспорт является дополнительным источником загрязнения почв тяжелыми металлами на севере Омской области.

К тяжелым металлам относятся химические элементы с атомной массой более 40. Не все тяжелые металлы являются токсичными, так в эту группу входят медь, цинк, молибден, кобальт, магний, марганец, получившие название микроэлементы и имеющие важное биологическое значение в жизни растений и микроорганизмов. Справедливо использовать понятие тяжелые металлы, когда речь идет об опасных для животных и человека концентрациях элемента и говорить о нем как микроэлементе тогда, когда он находится в почве, воде, растениях, животных в малых концентрациях. По степени опасности химические элементы подразделяются на 3 группы:

1. Высокоопасные: мышьяк, кадмий, ртуть, цинк, свинец.

2. Умеренноопасные: медь, кобальт, хром, молибден.

3. Малоопасные: барий, марганец (Туранская, 2008).

Валовое содержание тяжелых металлов является одним из основных показателей, применяемых при изучении химического загрязнения почв. Его используют при определении степени загрязнения почв как для сравнения с фоновыми уровнями или ПДК, так и для определения доли каких-либо форм соединений тяжелых металлов. Усиление техногенного воздействия на окружающую среду требует детальных исследований поведения загрязняющих веществ в компонентах биосферы. Большую важность представляет изучение поведения в почвах соединений тяжелых металлов техногенного происхождения (Степанова и др., 2020).

В связи с этим программа любого экологического исследования включает в себя выявление приоритетных поллютантов и определение их количественного содержания в изучаемых объектах (почва, растения, природная вода, донные осадки), что дает возможность сделать вывод о степени их загрязнения и химической деградации (Титова, 2000).

Цель исследования заключалась в проведении мониторинга по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов в почвах, расположенных на реперных участках Омской области.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Проведение мониторинга почв получило развитие в результате создания в 1991 г. агрохимической лаборатории «Тарская», работа которой включала следующие вопросы: контроль за состоянием почвенного плодородия; выдача агрохимических картограмм, паспортов полей каждому хозяйству; проведение расчета потребности в средствах химизации,

их рационального использования, а также проведение анализа кормов. Для этих целей в лаборатории было создано два структурных подразделения: оперативный отдел, который состоял из группы агрохимического обследования почв и картографической группы, а также аналитический отдел, состоящий из групп по анализу почв, удобрений, кормов и растений (Федорова, Велижанина, 2024).

Тарский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба»

ежегодно осуществляет обследование почв реперных участков по основным показателям плодородия, содержанию тяжелых металлов и наличию остаточных количеств пестицидов. На севере Омской области реперные участки заложены с 1992 по 1996 гг. в Большереченском, Знаменском, Муромцевском, Седельниковском и Тарском районах Омской области с разными типами почв по каждой климатической зоне (табл. 1).

Таблица 1. Расположение реперных участков в зоне обслуживания Тарского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

Район	Хозяйство	Почва
Большереченский	ООО «Лидер»	Чернозем выщелоченный среднесуглинистый
Муромцевский	ЗАО «Колос»	Чернозем выщелоченный легкосуглинистый
Знаменский	СПК «Бутаковский»	Серая лесная среднесуглинистая
Тарский	ОПХ им. Фрунзе	Аллювиальная луговая среднесуглинистая
Седельниковский	СПК им. Чапаева	Глубокодерновая глубокоподзолистая среднесуглинистая

В соответствии с методическими указаниями по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках обследование почв проводится ранней весной до начала полевых работ (Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках, 2006).

Определение тяжелых металлов специалисты аккредитованной испытательной лаборатории проводили в соответствии с ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48–06 «Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА», МУ 4242–87 «Методические указания по определению массовой концентрации ртути в воде

водоёмов для культурно-бытового и хозяйственно-питьевого назначения, в сточных водах, в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в почве», МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом.

В соответствии с Постановлением Правительства от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) с учетом фона химических веществ в почве.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средние результаты исследования по определению подвижных форм тяжелых металлов в 2020–2024 гг. отражены в таблице 2.

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов в почве на реперных участках (среднее 2020–2024 гг.)

Район	Подвижные формы, мг/кг					
	Cu	Zn	Cd	Pb	Ni	Cr
	Вытяжка: ацетатно-аммонийный буферный раствор, pH 4,8					
Большереченский	0,31	2,15	0,022	0,506	0,49	0,41
Муромцевский	0,23	1,96	0,031	0,457	0,41	0,27
Знаменский	0,28	3,14	0,035	0,407	0,40	0,40
Тарский	0,24	3,11	0,044	0,437	0,60	0,63
Седельниковский	0,17	1,76	0,033	0,245	0,43	0,34
Среднее по зоне деятельности	0,25	2,42	0,033	0,410	0,47	0,41

Хотелось бы отметить, что в разрезе районов севера Омской области в 2020-2024 гг. зафиксировано содержание меди самое низкое в Седельниковском районе 0,17 мг/кг, а самое высокое в Большереченском районе 0,31 мг/кг. Медь относится ко 2-му классу опасности. Она поступает в окружающую среду с выбросами от промышленных предприятий, из осадков сточных вод, с внесением органических (навоз) и минеральных удобрений (суперфосфат), помимо этого с выбросами от автотранспорта.

Цинк поступает в окружающую среду с выбросами и отходами цветной и черной металлургии, а также от сжигания топлива и с осадками сточных вод. Содержание цинка самое низкое в Седельниковском районе 1,76 мг/кг, а самое высокое содержание в Знаменском районе 3,14 мг/кг.

Содержание кадмия самое низкое в Большереченском районе 0,022 мг/кг, а самое высокое содержание в Тарском районе 0,044 мг/кг. Кадмий относится к 1 классу опасности. Основная часть кадмия поступает в почву с промышленными выбросами и сточными водами, а также кадмий поступает в почву с фосфорными удобрениями, известкованными материалами и выбросами автотранспорта (резиновые покрышки и смазочные масла). Наиболее подвижен кадмий в кислых формах почв. Кадмий представляет генетическую опасность в связи с тем, что он обладает мутагенными и канцерогенными свойствами.

Сжигание жидкого и твердого топлива является самым распространенным источником загрязнения окружающей среды свинцом. Также свинец посту-

пает в окружающую среду с выбросами металлургических предприятий, с выбросами металлургических предприятий, бытовыми отходами, осадками сточных вод. Самое низкое содержание свинца в Седельниковском районе 0,245 мг/кг, а самое высокое в Большереченском районе 0,506 мг/кг.

Самое низкое содержание никеля зафиксировано в Знаменском районе 0,40 мг/кг, а самое высокое в Тарском районе 0,60 мг/кг. Никель в почве в небольших количествах, не превышающих предельно допустимые нормы, способен оказывать на нее благоприятное влияние, повышая урожайность сельскохозяйственных культур и общее состояние растений. Избыточное поступление никеля в почву связано с активной деятельностью промышленных предприятий, с автомобильным транспортом, а также с неправильным использованием гербицидов.

Хром является веществом с высоким уровнем токсичности. Так же, как и никель хром в небольших количествах необходим для организмов. Ввиду своей твердости и устойчивости хром используется в различной химической и металлургической промышленности. Загрязнение почв хромом является следствием ненормированного применения удобрений на землях сельскохозяйственного назначения. Самое низкое содержание хрома зафиксировано в Муромцевском районе 0,27 мг/кг, а самое высокое в Тарском районе 0,63 мг/кг.

Средние результаты исследования по определению токсичных элементов отражены в таблице 3.

Таблица 3. Содержание токсичных элементов в почве на реперных участках (среднее 2020–2024 гг.)

Район	Подвижные формы, мг/кг	
	Hg	As
Большереченский	0,046	3,6
Муромцевский	0,023	2,7
Знаменский	0,024	3,1
Тарский	0,031	3,5
Седельниковский	0,017	2,4
Среднее	0,028	3,1

Самое низкое содержание ртути было зафиксировано в Седельниковском районе 0,017 мг/кг, а самое высокое в Большереченском районе 0,046 мг/кг. В почве и в воде продолжительность жизни ртути составляет сотни тысяч лет, а в атмосфере всего 10 дней.

С учетом уровня токсичности мышьяк относят к 1 классу опасности. Его соединения способны накапливаться в почве, затем постепенно проникает в грунтовые воды. Это приводит к загрязнению скважин и колодцев. Исходя из этого огромную угрозу для человеческого здоровья представляет загряз-

ненная вода, которая в дальнейшем используется в бытовых и сельскохозяйственных целях. Самое низкое содержание мышьяка было зафиксировано в Седельниковском районе 2,4 мг/кг, а самое высокое в Большереченском районе 3,6 мг/кг.

Анализ данных по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов в почвах говорит о том, что при современном использовании различных средств химизации и техногенной нагрузке, существенного увеличения в почве тяжелых металлов и токсичных элементов в почвах северных районов Омской области не было выявлено.

В результате агроэкологического мониторинга, проводимого в течение многих лет, с уверенностью можно сделать вывод о том, что на всех типах почв зоны обслуживания нашего филиала наблюдается благоприятная экологическая ситуация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Накопление тяжелых металлов в почве отрицательно влияет на ее плодородие, урожайность, микробиологическую деятельность, рост и развитие растений.

Исследования растениеводческой продукции, выполняемой Тарским филиалом ФГБУ «РосАгрохимслужба» на протяжении длительного времени подтверждает благоприятную экологическую обстановку на севере Омской области. Установлено, что содержание меди, цинка, свинца, кадмия, намного ниже ПДК, а количество мышьяка и ртути составляет десятые и сотые доли ПДК. Остатки применяемых пестицидов в растительной продукции не обнаружены.

Наиболее доступен, но наименее эффективен способ внесения в почву извести и органических

удобрений, которые адсорбируют тяжелые металлы и токсины. Например, применение сидератов, органических удобрений в высоких дозах снижает поступление кадмия и фтора как в почву, так и в растения. Для уменьшения токсического действия свинца, меди, цинка и кадмия целесообразно увеличить внесение фосфорных удобрений.

Своевременное выполнение природоохранных мер, а также применение мер по ликвидации загрязнения почв тяжелыми металлами будет способствовать защите почв от загрязнения, а растения от токсического воздействия.

Таким образом, почвы сельскохозяйственных угодий Омской области могут быть пригодны для использования без ограничений. Но это вовсе не означает, что резервы самозащиты почв огромны и требования по их охране излишне надуманы. Не нужно забывать, что чем меньше тяжелых металлов в почве, тем экономически дешевле и экологически безопаснее получаемая на ней сельскохозяйственная продукция (Красницкий, 2004).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. Л.: Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. 127 с.
2. Воробьев Н.И., Пухальский Я.В., Лоскутов С.И., Косильников Ю.В., Лактионов Ю.В., Кожемяков А.П. Влияние микробного консорциума на изменение уровня консолидации тяжелых металлов в системе «почва – растение» // Агрохимический вестник. 2023. № 4. С. 47–55.
3. Туранская В.Ю. Транслокация тяжелых металлов в почвах и растениях севера Омской области // Достижение науки – агропромышленному комплексу Омской области: сборник статей IV научно-практической конференции. г. Тара: Изд-во ОмГАУ, 2008. 28 с.
4. Наседкин П.О., Нежевляк О.В., Шмидт А.Г. Оценка содержания тяжелых металлов и радионуклидов в почвах земель сельскохозяйственного назначения Казанского СП Любинского района Омской области // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 6. С. 177–180.
5. На службе плодородия почв Омской области: Сб. науч. трудов, посвященных 40-летию создания агрохимической службы/ФГУ ЦАС «Омский». Под редакцией доктора с-х. наук В.М. Красницкого. Омск: 2004, 123 с.
6. Методические указания по проведению локального мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. 75 с.
7. Отчеты по реперным участкам за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 года.
8. Степанова М.В., Остапенко В.А., Каледин А.П. Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах сельскохозяйственного назначения // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 6(86). С. 15–21.
9. Титова В.И., Дабеков М.В. Агроэкосистемы: проблемы функционирования и сохранения устойчивости. Нижний Новгород: НГСХА, 2000. 205 с.
10. Федорова Е.А., Велижанина Н.А. Локальный мониторинг земель на севере Омской области // Агрохимический вестник. 2024. № S3. С. 72–74.

MONITORING OF SOIL CONTAMINATION IN REFERENCE AREAS OF THE OMSK REGION WITH HEAVY METALS AND TOXIC ELEMENTS

A.A. CHUPRAKOVA

Tarsky branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: long-term research data conducted by specialists of the accredited testing laboratory are summarized, which allowed to draw conclusions about the favorable environmental situation in the north of the Omsk Region. The article is devoted to the study of environmental pollution by heavy metals and toxic elements in reference areas located in the Bolsherechensky, Znamensky, Muromtsevsky, Sidelnikovsky, and Tarsky districts of the Omsk Region. Heavy metals and toxic elements accumulate in the upper, most organic-rich, arable layer of the soil, and then enter the human body through plant products.

Keywords: heavy metals, toxic elements, soil, northern regions of the Omsk region, ecology, pollution